

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR

ARIEL RODRIGO SANCHES DE SETA

CARLOS ALBERTO MARTELINI

EDMAR NASCIMENTO DE JESUS

EDUARDO CARDOSO COSTA

**Aplicativo de Apoio Pedagógico aos Alunos de Engenharia de Computação
da UNIVESP**

Apresentação do Projeto Integrador V

<<https://youtu.be/73fruBh8mEc>>

**Garça-SP
2020**

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Aplicativo de Apoio Pedagógico aos Alunos de Engenharia de Computação da UNIVESP

Relatório Técnico – Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador V para o curso de Engenharia de Computação da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).
Mediadora: Prof^a Me. Beatriz Rosa Pinheiro dos Santos

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12761906>

**Garça - SP
2020**

COSTA Eduardo Cardoso; JESUS, Edmar Nascimento de; MARTELINI, Carlos Alberto; SETA, Ariel Rodrigo Sanches de; SOUZA JUNIOR, Antônio Carlos de. **Aplicativo de Apoio Pedagógico aos Alunos de Engenharia de Computação da UNIVESP**. Relatório Técnico Científico (Engenharia de Computação) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Mediadora: Beatriz Rosa Pinheiro dos Santos. Polo de Garça, 2020.

RESUMO

A evasão é problema recorrente em todos os cursos de graduação, afetando principalmente os cursos de engenharia, sejam eles em instituições particulares ou públicas, o que causa grande prejuízo à sociedade e ao governo que investe um volume de recurso público significativo nos cursos de engenharias. Nos dados do Censo de Educação Superior realizado no período de 2009 a 2014, os cursos de engenharia da computação, produção e construção foram os que tiveram maior evasão, com uma porcentagem alta, pelas mais variadas razões: baixa qualidade do ensino básico nas escolas públicas, dificuldade em acompanhar os cursos nos quatro primeiros semestres, além de pouco investimento nesses cursos. O objetivo geral desse projeto é proporcionar apoio pedagógico aos alunos do curso de computação, por meio de ferramentas computacionais para serem usadas nos estudos dos primeiros anos, dado a dificuldade dos discentes acompanharem as matérias básicas do curso de engenharia de computação da UNIVESP. O objetivo específico é construir um aplicativo para ser usado como ferramenta computacional de apoio ao estudo das matérias de exatas e programação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. O presente trabalho é norteado por informações pesquisadas em artigos científicos, publicações de periódicos em sites confiáveis, publicações de trabalhos de conclusão de cursos e pesquisas utilizando-se de metodologia bibliográfica e qualitativa, para considerar, o porquê da alta evasão no curso de engenharia de computação da UNIVESP.

PALAVRAS CHAVE: evasão, alunos, aplicativo, ferramentas.

COSTA, Eduardo Cardoso; JESUS, Edmar Nascimento de; MARTELINI, Carlos Alberto; SETA, Ariel Rodrigo Sanches de; SOUZA JUNIOR, Antônio Carlos de. **Aplicativo de Apoio Pedagógico aos Alunos de Engenharia de Computação da UNIVESP**. Relatório Técnico Científico (Engenharia de Computação) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo**. Mediadora: Beatriz Rosa Pinheiro dos Santos. Polo de Garça, 2020.

ABSTRACT

Evasion is a recurring problem in all undergraduate courses, mainly affecting engineering courses, whether in private or public institutions, which causes great damage to society and the government that invests a significant amount of public resources in this course. In the data from the Higher Education Census carried out from 2009 to 2014, the computer engineering, production and construction courses were the ones with the highest dropout, with a high percentage, for the most varied reasons: low quality of basic education in public schools, difficulty in following the courses in the first four semesters, in addition to little investment in these areas. The general objective of this project is to provide pedagogical support to students of the computing course, through computational tools to be used in the studies of the first two years, given the difficulty of the students to follow the basic application to be used as a computational tool to support the study of exact and programming subjects from the Virtual University of the State of São Paulo. The present work is guided by information researched in scientific articles, publications of journals on reliable websites, publications of course completion papers and research using bibliographic and qualified methodology, considering, why the high dropout rate in the engineering course of the computing at UNIVESP.

KEYWORDS: evasion, students, application, tools.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1- ETAPAS DO PROJETO PARCIAL.....	13
FIGURA 2: WIREFRAME DO APLICATIVO.....	14
FIGURA 3: TELA INICIAL DE LOGIN OU CADASTRO	26
FIGURA 4: TELA DE CADASTRO.....	27
FIGURA 5: PÁGINA DE ÍNDICE DO CONTEÚDO.....	28
FIGURA 6: CONTEÚDO DO APLICATIVO	28
FIGURA 7: CANAIS DO YOUTUBE.....	29
FIGURA 8: PLAYLIST DOS CANAIS	29
FIGURA 9: CONTEÚDO DO SITE "PARAESTUDAR"	30
FIGURA 10: QUESTIONÁRIO E SUGESTÕES	31
FIGURA 11: PERGUNTA NÚMERO 1.....	32
FIGURA 12: PERGUNTA NÚMERO 2.....	33
FIGURA 13: PERGUNTA NÚMERO 3.....	33
FIGURA 14: PERGUNTA NÚMERO 4.....	34
FIGURA 15: PERGUNTA DE NÚMERO 6.....	35
FIGURA 16: PERGUNTA DE NÚMERO 7.....	35

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	7
2. DESENVOLVIMENTO.....	9
1.2. PROBLEMA E OBJETIVO GERAL	10
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	11
2.3. METODOLOGIA	16
2.4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	17
3. O COMPUTADOR NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO	19
3.1. FERRAMENTAS DE ENGENHARIA NA ERA DA INFORMÁTICA.....	20
3.2. DISPONIBILIDADE DAS INFORMAÇÕES E ARMAZENAMENTO LOCAL	22
3.3. ARMAZENAMENTO EM SERVIDOR PRÓPRIO	23
3.4. ARMAZENAMENTO EM NUVEM.....	24
3.5. PLATAFORMA FIREBASE	25
4. RESULTADOS	26
5. CONSIDERAÇÕES.....	32
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	37
ANEXO	40

1. INTRODUÇÃO

A evasão no ensino superior é motivo de estudo e preocupação por aqueles investem recursos e buscam entender o porquê desse problema, mais precisamente nos cursos de engenharias, pois são profissões que estão diretamente ligadas a criações de novas tecnologias que impulsionam o desenvolvimento econômico no país.

Em 2009, estudos feitos na Europa e Estados Unidos indicavam que apesar do aumento do número de alunos, desde 1990 se comparado aos anos 70, houve um aumento significativo de evasão nos cursos superiores (SACCARO, FRANÇA e JACINTO, 2019). Os mesmos autores chegaram à conclusão que, os poucos recursos aplicados nessas instituições de ensino e uma grande oferta nas vagas para cursos superiores, fez com que as instituições recebessem um grande número de alunos mal preparados para as graduações superiores.

Conforme avaliou Stinebrickner e Stinebrickner (2013) “as notas obtidas pelos estudantes de universidades comunitárias no decorrer do curso influenciam a decisão de abandoná-lo. A evasão também é afetada pelo fato de que o baixo desempenho diminui o retorno financeiro de continuar estudando”.

No Brasil, reportagem divulgada no site do globo.com (2013) informava que segundo os estudos da Confederação Nacional das Indústrias, apesar das vagas terem triplicado entre os anos de 2001 e 2011, o país não conseguiu que a metade dos estudantes nos cursos de engenharia conseguisse se formar, tendo uma média de 55,50% de evasão nesses cursos no período mencionado. Entre as instituições públicas e privadas, a média de evasão dos cursos de engenharia nas faculdades particulares foi de 62,32%, sendo que, nas universidades publicas o índice foi de 43,41%.

Estudos da Confederação Nacional das Indústrias (CNI) vão mais além, dos 1045 cursos estudados 39% tiveram conceito insatisfatório com notas um (1) e dois (2) no exame nacional de desempenho dos estudantes (ENADE), e na amostragem dessa pesquisa, somente 6% alcançaram a nota máxima igual a cinco (5).

Buscando por um resultado mais satisfatório e pelo tempo disponível para a conclusão do projeto, o grupo direcionou o problema de pesquisa para responder como contribuir para redução da evasão dos alunos do curso de engenharia de computação da Univesp?

O projeto objetivou especificar que tipos de ferramentas computacionais poderiam auxiliar os alunos do curso de engenharia da computação da UNIVESP, no decorrer do curso?

Então, resolveu-se criar um aplicativo que desse esse apoio ao novo aluno, para combater a evasão do curso de engenharia de computação da UNIVESP nos quatro (04) primeiros semestres, considerados os mais complicados na adaptação dos alunos.

Os integrantes do projeto acreditam que, se os discentes que iniciaram o curso em 2018 tivessem a sua disposição esse tipo de ferramenta computacional, a universidade virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP) não teria perdido trinta e cinco (35) dos quarenta (40) alunos que se matricularam no curso.

Foi percebido pelo grupo que as matérias básicas no curso de engenharia da computação, são de difícil acompanhamento pelos alunos nos mais variados motivos. Para isso, a criação de um aplicativo que comportasse programas e tutoriais destinados ao estudo das matérias de exatas, que mostrassem como aplicar as fórmulas nos cálculos diferenciais e integrais, além de simuladores de gráficos das equações e problemas de física, do básico ao avançado seria de grande ajuda aos alunos.

Para as matérias que visam a criação de software, programas que facilite o entendimento da lógica e compreensão das sintaxes estudadas, além de direcionar o aluno para canais de estudos hospedados na rede de internet em diversos sites, um deles inclusive, criado pelos próprios alunos do curso de engenharia de computação como “paraestudar.com.br”, além de diversos canais de estudos no Youtube mantidos por eles.

Esse projeto é desenvolvido de acordo com a ideia central dada pela UNIVESP, “ferramentas computacionais para laboratórios de cursos de engenharia, seguindo o movimento maker, acompanhado do movimento de aprender fazendo”.

A dificuldade sentida pelo grupo na adaptação aos estudos a distância, deu a motivação para desenvolver o aplicativo de apoio pedagógico ao novo aluno do curso de engenharia de computação da UNIVESP. Exercitando matérias estudadas no curso até agora, e com o objetivo específico de se criar uma ferramenta de apoio ao aluno, a matéria de programação e a matéria de projeto integrador, bem como a de metodologia científica e banco de dados auxiliou para o aprofundamento do tema abordado.

A matéria de programação contribuiu no desenvolvimento do software, enquanto a matéria de banco de dados deu suporte para que as informações fossem dispostas de maneira adequada para serem acessadas pelos usuários. E por fim, a metodologia científica estudada anteriormente e a matéria de projeto integrador possibilitou a montagem desse documento escrito. A coleta de informações foi baseada em artigos científicos, trabalhos de conclusão de cursos, mestrados e doutorados publicados na plataforma do Scielo e nas várias universidades que disponibilizam em suas bibliotecas virtuais. Segue o formato desse projeto.

2. DESENVOLVIMENTO

O presente projeto integrador possui:

A montagem desse trabalho seguiu o modelo disponibilizado pela UNIVESP, e para maior compreensão foi moldado o presente organograma para que o leitor tivesse a visão real da estrutura organizacional do documento, e como foram direcionadas as etapas que possibilitaram a divisão das tarefas entre os membros do grupo que foi formado para desenvolver esse projeto integrador V.

1.2. Problema e Objetivo Geral

A partir da análise feita pelo Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia (COBENGE) onde foram apresentados 4932 artigos, 259 deles estavam relacionados direta ou indiretamente com a evasão nos cursos de engenharia. Chegou-se a conclusão que a evasão tem relação direta com as disciplinas do ciclo básico nos dois primeiros anos de curso, exemplificado na matéria mais comentada, segundo os artigos, foi a de cálculo diferencial e integral (ALMEIDA; GODOY, 2016).

O problema identificado foi à evasão no curso de engenharia de computação e o objetivo geral desse projeto destinou-se a responder, como o grupo poderia contribuir para reduzir a evasão dos novos alunos no curso de engenharia de computação da UNIVESP?

Foi decidido pelo grupo, o desenvolvimento de um tipo de ferramenta computacional que servisse de ajuda pedagógica os novos alunos. Essa ferramenta de apoio ao estudo teria o formato para ser aberto como um aplicativo para smartfone, e dessa forma, dando maior disponibilidade de acesso por todos os alunos, haja vista que quase todos possuem um telefone celular, o que facilitaria o acesso ao conteúdo do App. Foi identificado que as matérias básicas do curso nos dois primeiros anos, coincidentemente são as mesmas para o curso de engenharia de produção, de maneira que a ferramenta pedagógica pudesse também atingir também outros alunos de cursos de engenharia diferente daquele a que foi destinado.

2.2. Objetivos Específicos

O objetivo específico desse projeto depois de identificar o grande problema da evasão, é o desenvolvimento de uma ferramenta computacional de apoio pedagógico ao novo aluno, e que possa dar suporte a adaptação nos dois primeiros anos onde são revistas as matérias básicas, e faça diminuir a evasão no curso de engenharia de computação.

A falta de tempo, a busca por melhores salários e realização pessoal, faz com que o interessado em crescimento pessoal busque maneiras de profissionalização pelo sistema de ensino a distância. O que parece ser uma ótima ideia acaba barrando na adaptação do novo aluno nas matérias básicas aos cursos de engenharia, mais precisamente aqui descrita no projeto, a profissão de engenheiro de computação.

A alta competitividade no mercado de trabalho, a exigência na qualificação dos profissionais de engenharia que são formados para atender a demanda do mercado de trabalho e que conseguem concluir os cursos de engenharia, é muito baixa se comparado com a quantidade de alunos que conseguem uma vaga nas faculdades e realizam a sua matrícula. Por sua importância na sociedade, para a criação de novas tecnologias e inovações nos meios produtivos das empresas, cada vez mais atuantes, o papel do engenheiro no mundo globalizado é de extrema importância.

A qualificação que o mercado exige é oriunda de uma formação adequada, “a educação em Engenharia no Brasil constitui um desafio diante de um cenário mundial que demanda uso intensivo de tecnologias e que exige, cada vez mais, um maior número de profissionais altamente qualificados” (BORGES & ALMEIDA, 2013, p.72).

Conforme publicado na revista da Associação Brasileira de Educação em Engenharia (ABENGE), na revista de ensino a engenharia, aborda as mesmas percepções do grupo nesse projeto;

“Tradicionalmente, entre os principais assuntos abordados nos primeiros anos da grade curricular da carreira de Engenharia, são encontradas disciplinas de Cálculo, Física Geral e Modelagem Computacional. Sendo a Física uma matéria fundamental em engenharia, torna-se naturalmente apropriado introduzir o uso do Cálculo Matemático e os Métodos Computacionais como ferramentas úteis e importantes no contexto da compressão e solução de sistemas físicos existentes em nosso entorno. Porém, devido à rapidez com que avanços científicos, numéricos e tecnológicos vêm sendo produzidos atualmente, sistemas físicos e modelos matemáticos, que antes eram considerados avançados, agora têm que ser estudados em detalhe durante os primeiros anos da graduação em Engenharia” (MAIRINQUE; PÓVOA, p.2, 2020).

Para ajudar nessa adaptação das matérias consideradas básicas nos dois primeiros anos do curso de engenharia de computação, o aplicativo terá links para sites e canais de estudos disponibilizados na rede de internet, tutoriais criados pelos próprios alunos de como acessar programas utilizados no curso e exercícios resolvidos passo a passo em acordo com as teorias estudadas no curso.

O aplicativo irá possuir algumas etapas que deverão ser completadas para se ter acesso ao seu conteúdo:

Na primeira etapa onde ele possui a tela de login para acesso de quem já for cadastrado, o botão de cadastrar novos usuários que leva o usuário a outra página onde preenche seus dados e cria uma senha de acesso, o botão avançar que leva a página seguinte e o botão sair, que limpa a tela e retorna a tela principal.

No cadastramento a apresenta além da coleta dos dados do usuário, uma pesquisa que determinará o direcionamento das atualizações dos conteúdos do aplicativo conforme necessidades dos alunos, conforme respostas coletadas nessa etapa. Feito isso, o usuário clica em avançar e é transferido para outra página, onde é possível acessar os conteúdos disponibilizados no aplicativo.

Nessa etapa, cada botão disponível na página encaminha o usuário para uma disciplina ou conteúdo específico em formato de vídeo aula, tutorial sobre o funcionamento de alguma ferramenta computacional escolhida, ou outra ferramenta disponibilizada no App. Também é possível através do aplicativo ter o acesso para o site “paraestudar.com.br” que foi criado por alunos da Univesp, onde pode ser acesso após o devido cadastramento, a provas antigas e conteúdos estudados nos bimestres passados. Para cada página acessada o usuário do aplicativo tem um botão voltar para acessar outro tipo de matéria, ou avançar e responder uma pesquisa de satisfação ao final do seu estudo para que possa com sua opinião enriquecer os conteúdos disponibilizados, e o botão sair que fecha a página do aplicativo e retorna a página inicial onde o aluno pode sair em definitivo fechando o aplicativo.

Por meio dessa ferramenta desenvolvida pelo grupo, espera-se que o projeto contribua para diminuir ou sanar a evasão dos cursos de Engenharia da UNIVESP.

Para melhor compreensão, esse projeto seguiu algumas etapas no decorrer do primeiro e segundo bimestre que foi dividido em pré-projeto como trabalho parcial e o trabalho concluído como conclusão final do projeto integrador V.

Figura 1- Etapas do projeto parcial

Fonte: autor do projeto

Foi na busca por resolver a evasão dos alunos no curso de engenharia de computação nos dois primeiros anos e pela falta de adaptação com as matérias básicas que causam grande desistência do curso, citado anteriormente, que o grupo de trabalho optou pelo desenvolvimento do protótipo de aplicativo. A ideia é que essa ferramenta sirva como apoio pedagógico para as matérias de exatas e linguagens de programação. É comum aos alunos vindos de escolas públicas terem muita dificuldade com as matérias de exatas como matemática básica, matemática avançada, cálculo diferencial, integral, limites, física do básico ao avançado e linguagens de programação dos mais variados formatos.

Abaixo o wireframe do aplicativo pode ser visualizado dando a real noção do seu conteúdo ao ser acessado.

Figura 2: Wireframe do aplicativo

Autor do projeto

A criação do modelo relacional para base de dados apresentada como wireframe do *App* foi feito para que o grupo tivesse ideia de como seria a modelagem do protótipo e nortear a documentação do trabalho escrito. Também o trabalho mostra quais matérias estudadas anteriormente contribuiu para a montagem desse projeto integrador V:

- Produção de textos auxiliou a montagem, a documentação do projeto de forma clara e coerente ao conteúdo estudado e na solução do desenvolvimento do projeto;
- Metodologia científica proporcionou métodos de pesquisa para a elaboração desse trabalho científico buscando responder o problema encontrado na pesquisa e norteando como chegar aos resultados conclusivos;
- O projeto integrador direcionou os alunos do grupo do projeto a contribuir nas etapas do trabalho desde as reuniões para idealizar o protótipo e a divisão das tarefas de acordo com as matérias já vistas e conforme a capacidade de cada pessoa do grupo;
- Linguagens de programação fornecem subsídios para a criação do *App* e sua modelagem, desde o wireframe até a montagem do banco de dados para acesso ao conteúdo das páginas e seus respectivos links de acesso;
- Sistemas de informações proporcionaram escolher a forma de disponibilizar o aplicativo, bem como as suas atualizações e formato de acesso aos dados;

2.3. Metodologia

Seguindo o modelo disponibilizado pela UNIVESP, a montagem escrita foi conforme determinação da universidade.

O projeto foi dividido em tarefas a serem cumpridas pelos integrantes do grupo de trabalho, seguindo a ordem cronológica conforme as matérias eram disponibilizadas quinzenalmente, seguindo as orientações da mediadora do grupo e professores da matéria.

As tarefas dos integrantes eram coordenadas por um dos integrantes responsável pela montagem do trabalho escrito nas normas da ABNT e verificadas a cada espaço de tempo pela mediadora nas reuniões feitas pelo google meet.

A coleta de material para revisão e apoio bibliográfico serviu ao propósito da montagem e documentação do projeto. Essa tarefa ficou a cargo do responsável pelo projeto, aluno Carlos A. Martelini.

A aplicação do questionário que vai anexado a esse trabalho ficou a cargo do integrante Eduardo para coletar as informações dos alunos desistentes do curso, feito a pesquisa por meio de contato telefônico, eletrônico (e-mail), e nos canais digitais via Face book e Whats App.

A modelagem do protótipo do aplicativo de apoio pedagógico (App) ficou sob a responsabilidade dos alunos: Edmar Nascimento de Jesus, Antônio Carlos de Souza Junior e Ariel Rodrigo Sanches de Seta.

Passado a etapa da entrega do relatório parcial foi novamente dividido o projeto em tarefas, seguindo o perfil de cada integrante do grupo, levando-se em consideração o conhecimento, a afinidade, a localização do integrante e a sua disponibilidade de horário para concluir o projeto.

O projeto seguiu a metodologia de pesquisa por revisão bibliográfica sendo feito a coleta de informações em revistas, artigos científicos, teses de mestrados, doutorados e trabalhos de conclusão de cursos. Também foi escolhida a metodologia qualitativa que visou compreender a trajetória do problema identificado sob o ponto de vista dos alunos que desistiram do curso.

Essas foram às metodologias escolhidas para nortear os procedimentos desse trabalho, pois descrevem e argumentam o estudo desse projeto integrador V.

2.4. Fundamentação Teórica

A crise econômica vivenciado atualmente no Brasil, afeta profundamente o setor de engenharia, pois este fica dependente dos recursos investidos em infraestruturas que ficam escassos em épocas de adversidade (COSTA, 2017, p. 18).

Mesmo em tempos onde a economia está em crescimento é grande a procura por engenheiros. Conforme o Conselho Federal de Engenharia Arquitetura e Agronomia cerca de trinta e dois mil (32.000) estudantes de formam todo ano. Assim, causa preocupação o número de vagas disponíveis e a evasão nos cursos de engenharia, levando os responsáveis pelo oferecimento do número de vagas não só aumentar a disponibilidade como também, promover políticas que acabem com a evasão nas faculdades (GOMES, REMOR, DE MARCO e BETZEK, p. 73, 2015).

Percebe-se que houve uma expansão de universidades estaduais e federais, contudo, elas respondem apenas por 14% das vagas existentes no país, ficando o restante dos 86% com as faculdades privadas, porém, as públicas são consideradas de maior qualidade haja vista que, os docentes atuam no ensino e também em pesquisas (MASKOWIECKY, 2011).

É preciso conhecer o perfil do estudante para propor políticas contra a evasão nos cursos de graduação, precisando para isso, analisar sua cultura, origem e dúvidas, bem como observar a luz de um contexto educacional e político.

O ministério da Educação (MEC) identificou que com a política de vagas nas universidades, muitos alunos oriundos de escolas públicas têm condições sócio-econômicas desfavoráveis (BRASIL, 2009).

De acordo com Mello (2006, p. 86), “a fundamentação teórica apresentada deve servir de base para a análise e interpretação dos dados coletados na fase de elaboração do relatório final. Dessa forma, os dados apresentados devem ser interpretados à luz das teorias existentes”.

Conforme anais do XXVII Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia em Natal no ano de 1999, na sua publicação, o autor Gozzi (1999) informa que a evasão nos cursos de engenharias começa por problemas financeiros dos alunos e da família; a busca por trabalho para complementação da renda, diminuindo o acompanhamento nas matérias; e problemas de adaptação acadêmica, que costumam se concentrar na primeira metade do curso, coincidindo

com as matérias básicas e que levam os alunos questionarem sobre a verdadeira vocação para o curso.

É pequena a parcela dos que conseguem passar nos vestibulares, e menor ainda o grupo de alunos que conseguem se formar, dado o elevado índice de evasão nos cursos de engenharias. Uma das causas identificadas são as disciplinas dos semestres básicos, onde os discentes encontram maiores dificuldades (SANTOS, et al. 2012).

Conforme o G1.com (2012) a evasão nos cursos que envolvem a área da tecnologia da informação apesar de aquecido e buscando por profissionais qualificados, tem alto índice de desistência nos cursos, a cada três (03) alunos que entram nos cursos, apenas um (01) consegue se formar.

Em ciência da Computação esse índice é ainda maior, conforme o levantamento feito pelo sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), a cada quatro (04) alunos que entram, somente um (01) consegue se formar, (G1, 2012).

Conforme Costa (2017, p.18), “a engenharia brasileira não deve seguir na dependência de projetos de infraestruturas, mas deve dedicar-se também a inovação, buscando a introdução na economia do conhecimento”.

A regulamentação da profissão de engenheiro foi em 1933, com o Decreto federal nº 23.569, sancionado por Getulio Vargas. Conforme Almeida (2008, p. 25), o número de cursos de engenharia se multiplicou evoluindo de trinta (30) na época da sanção presidencial, para um mil e quinhentos (1500) no ano de 2008.

“Em 1985 o Brasil possuía 376 cursos de engenharia cadastrados. Cerca de duas décadas depois este número evoluiu para 1585 cursos, um aumento relevante, da ordem de 421%. Todavia, através da análise dos dados referentes ao número de registros concedidos aos profissionais de engenharia no país, pode-se constatar que, para o mesmo período, este montante oscilou de 11.649 engenheiros graduados em 1985, para 27.219 novos profissionais em 2007, ou seja, uma variação de aproximadamente 233%. Deste modo, é possível notar que somente pouco mais da metade das vagas ofertadas foram, de fato, aproveitadas” (ALMEIDA, 2008, p. 12).

Conforme a revista Tecnol (2017, p. 28) a expansão nas vagas dos cursos de engenharia deveria impactar na mesma proporção do oferecimento de vagas e deveria haver a

3. O COMPUTADOR NA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO

A demanda da sociedade por pessoas qualificadas indica que o capital buscado atualmente não são matérias primas ou os bens produzidos que levam ao acúmulo de riquezas, mas demanda por maior conhecimento além dos bens materiais. Diante disso, o contato com a tecnologia da informação tem papel fundamental na formação educacional pedagógica do cidadão para que proporcione qualidade de vida para ele e para os demais da sociedade (GONZAGA JUNIOR, 2009, p. 55).

Conforme Lima (2003, p. 09) atualmente o conhecimento supera os fatores tradicionais de produção desde a agricultura, às indústrias de bens de consumo e de capital. Conforme a autora, o conhecimento e a informação são os ingredientes básicos para todas as organizações que atuam na sociedade de hoje.

Atualmente, alguns autores fazem distinção entre o que é dado e o que é informação. Dado sendo um meio de expressar coisas, sem nenhuma preocupação com significado, e informação, a organização do dado de acordo com certos padrões significativos, assim, passa-se e troca-se informação; e conhecimento é o que cada indivíduo constrói como produto do processamento, da interpretação, da compreensão da informação (DAVIS; BOTKIN, 1996; apud VALENTE, 2003, p. 2).

Para um estreito contato com a tecnologia da informação faz-se necessário uma percepção mais aprofundada se comparado ao domínio técnico. O computador já é parte fundamental para se chegar à formação nesse tipo de aprendizado, portanto, é a ferramenta indispensável no auxílio dos novos alunos do curso de Engenharia de Computação.

Para converter toda a informação em conhecimento, o curso de engenharia da Univesp disponibiliza muita informação aos alunos que necessitam do apoio de ferramentas computacionais que os ajudem na compreensão das matérias estudadas nos bimestres conforme ao seguimento do curso. As dificuldades vivenciadas no dia a dia pelos alunos da UNIVESP fazem com que desenvolvam ferramentas que ajudem no processamento e gere o conhecimento como efeito dos seus esforços, exigidos aos engenheiros de computação.

3.1. Ferramentas de Engenharia na Era da Informática

As mídias digitais têm feito transformações no formato de ensino a distância, além de permitir compreender os fenômenos relacionados à comunicação. O desenvolvimento tecnológico da educação também trouxe consigo uma grande necessidade de especialização no conhecimento. Para facilitar o aprendizado, surgem ferramentas no formato de aplicativos para dar apoio pedagógico e conectar o aluno, às matérias e à instituição de ensino, seja por meio de dispositivos móveis, desktops ou laptops.

O termo aplicativo surgiu para designar o software destinado a plataformas móveis que tiram proveito dos recursos baseados na web com sua variedade de informações relevantes ao aplicativo e trazem de forma processada e analisada em conformidade com a plataforma (PRESMAM; MAXIM, 2016, p. 9).

Os mesmos autores mostram também que é necessário diferenciar aplicações Web móveis de aplicativos móveis. O primeiro também conhecido como *WebApp* permite o aplicativo móvel ter acesso ao conteúdo da web por meio de navegadores projetados para tal finalidade, aproveitando todos os pontos fortes da plataforma móvel. Já o segundo pode acessar a parte física ou hardware do dispositivo, fazendo uso dos programas instalados e fornecendo os recursos disponíveis como armazenamento, localização por GPS, etc... (PRESMAM; MAXIM, 2016, p.10).

Para esse projeto integrador V, a opção é realizar o desenvolvimento do aplicativo não de forma nativa, pois funcionaria apenas com uma linguagem distinta, mas para aproveitamento dos diversos sistemas operacionais e dado a facilidade com que se tem acesso aos dispositivos móveis como celulares e tablets, bem como por sua versatilidade e relevância na vida dos acadêmicos da UNIVESP, mais precisamente aos alunos do curso de Engenharia de Computação, foi escolhido à modelagem para essa ferramenta em formato multiplataforma.

Desenvolver nesse formato significa que ao final o resultado será um aplicativo que funcione em vários sistemas operacionais. Este por sua vez possui algumas vantagens: velocidade no seu desenvolvimento, dado o pouco tempo para o projeto, custo reduzido haja vista que, os próprios alunos o estão desenvolvendo, o alcance, pois é

possível atingir plataformas menos populares, pois, alguns frameworks já permitem a

abstração que une os códigos comuns entre vários projetos de software já prevendo uma funcionalidade genérica.

Integração com a plataforma, desempenho e o framework Ionic que usa tecnologia de desenvolvimento web como HTML, CSS e JAVASCRIPT, fazendo os aplicativos funcionarem de forma similar a sites sendo executados nos navegadores de celulares ou tablets (ROCHA, 2019, p. 26).

Independente da forma que será integrado o aplicativo na plataforma escolhida, também é necessário saber como será manipulado e armazenado os dados, necessários ao funcionamento adequado do software, assunto que abordado no tópico seguinte.

3.2. Disponibilidade das Informações e Armazenamento Local

Um aplicativo quando criado é feito para manipular dados e ao mesmo tempo, ser agradável e fornecer facilidade ao usuário e acessar os dados em qualquer momento da sua utilização.

Existem algumas formas de armazenamento e nenhuma delas exclui a outro, podendo ser utilizadas as três formas no mesmo aplicativo, sendo elas: armazenamento local, em servidor próprio e nuvem.

Uma das formas mais simples e utilizadas é armazenar localmente os dados no aparelho onde o aplicativo está instalado. Por estar o aplicativo e aparelho em um só conjunto não é exigida nenhuma comunicação externa e facilita todo o processo. Porém, esses dados, para se comunicarem com o aplicativo, eles precisam ser instalados na execução do sistema operacional criado, que após a sua execução, salva todas as informações disponíveis (ROCHA, 2019, p.30)

Outra forma é uma fonte externa que manipula esses dados e os disponibiliza ao aplicativo que faz a comunicação com o aparelho.

Na primeira alternativa os dados serão sempre os mesmos decorrentes da data de sua instalação, porém, se for de uma fonte externa, os dados serão dinâmicos e serem alterados ao longo do tempo por influências externas ao irem se atualizando. Essa segunda forma é mais encontrada com frequência nos aplicativos, pois no primeiro acesso as dados são buscados externamente e guardados no dispositivo e mostrados ao usuário.

Quando são acessados novamente em um segundo momento, esses dados salvos no aparelho são mostrados ao usuário e só depois busca os dados externamente, atualizando sobre os primeiros salvos no aparelho. Isso se dá porque, se o aplicativo não conseguir acessar os dados externamente, pelo menos, o usuário tem acesso as informações já guardadas no aparelho (ROCHA, 2019, p. 32).

3.3. Armazenamento em Servidor Próprio

Alguns aplicativos exigem maior dinamismo na sua execução e portanto, precisam ser armazenados em servidores próprios das lojas que criaram o software que será utilizado nos dispositivos móveis. A loja vende o aplicativo ao usuário ou disponibiliza de forma grátis e assim que é instalado, o servidor próprio também enviam esses dados no momento da execução no aparelho. Esses dados podem estar em uma empresa terceirizada ou armazenado em um servidor próprio (ROCHA, 2019, p.32).

Essa forma de armazenamento possui vantagens e desvantagens: tem a vantagem de controlar a atualização dos dados em conformidade com a escolha do período e momento; alguns dados possuem um nível de segurança e controle que só a empresa possui; e ausência de conexão com a internet, não necessitando de tráfego externo.

As desvantagens são: custo maior em equipamentos e para estruturar o armazenamento interno da empresa; local adequado para instalação dos equipamentos; é suscetível a perdas dos dados por eventos naturais, desastres ocorridos nas dependências etc. De qualquer forma, um preço é cobrado em acordo com a segurança dispensadas ao seu armazenamento (ROCHA, 2019, p.33).

3.4. Armazenamento em Nuvem

Essa metodologia de armazenamento é o oposto do servidor próprio.

- a) Os dados que serão armazenados são enviados para os servidores do provedor de armazenamento, via internet;
- b) Quando recebidos pelo provedor, esses dados são salvos em locais diferentes do seu sistema;
- c) Quando forem buscados ao servidor onde estão salvos, eles pegam uma cópia que foi salva e envia via internet ao solicitante.

Esse método de arquivamento de dados possui a vantagem de acessar os arquivos em qualquer lugar desde que se tenha um acesso à internet; é uma solução barata para aquele criador do aplicativo que não tem muito dinheiro para investir no negócio que está começando e ausência de manutenção. Por outro lado, existe também a falta de privacidade dos dados, devendo ser levado em consideração o quanto as informações são secretas ou a busca por um servidor confiável; existe a vulnerabilidade dos dados por serem enviados e recebidos via internet, serem interceptados e rackeados e custos altos ao longo prazo relacionados à internet (TIKHA, 2010, p. 3).

Existe também a plataforma que faz uso de armazenamento em nuvem e pode ser usada para criar aplicativos, o Firebase, de propriedade do Google e que possui versões gratuitas e pagas que será abordada no próximo tópico.

3.5. Plataforma Firebase

O Firebase é uma plataforma digital de desenvolvimento de aplicativos móveis que utiliza técnicas de marketing digital que tem a finalidade de aumentar a base de usuários e gerar maiores benefícios econômicos, mas o principal objetivo é melhorar o rendimento dos aplicativos mediante a implementação de ferramentas que farão mais seguro e com maior facilidade de acesso ao seu usuário, sendo possível integrar a aplicação em várias plataformas como o IOS, Android e Web (ROCKCONTENT, 2020).

A plataforma oferece serviços de desenvolvimento com uma base de dados em tempo real, autenticação de usuários por meio de e-mail e redes sociais, armazenamento e envio de arquivos utilizando a nuvem, serviço de hospedagem ou holding, responsável por manter sites online, configuração remota que modifica aspectos do App sem a necessidade de atualização do mesmo, teste do aplicativo antes de publicá-lo e reporta erros do aplicativo criado (ROCKCONTENT, 2020).

Possui três tipos de planos; o gratuito ou SPARK, o FLAME com valor mensal de 25 dólares e o BLAZE que estima os gastos com uma calculadora digital de acordo com o uso (GOOGLE, 2020)

Conforme informações de documentos captados na base de dados do Google, o Firebase fornece duas soluções de banco de dados baseados em nuvem acessíveis aos clientes e que oferecem sincronização de dados em tempo real; são eles o Cloud Firestone e o Realtime Database (GOOGLE, 2020).

O Cloud Firestone é o mais novo banco de dados do Firebase para o desenvolvimento de Apps para dispositivos móveis, baseando-se em um banco de dados mais intuitivo e consultas avançadas e rápidas e com melhor aumento da produção que o Realtime Database. O segundo possui também é uma forma eficiente de baixa latência, ou seja, o tempo entre o ao vivo e o que é transmitido, é curto, menor que 10 segundos também conhecido por streaming em tempo real. Ambas oferecem prioridade ao cliente sem a necessidade de manter servidores, atualizações em tempo real, e pacotes gratuitos

4. RESULTADOS

O objetivo específico do projeto foi a elaboração de um aplicativo que disponibilizasse aos alunos do curso de engenharia de computação da UNIVESP, ferramentas de estudos e que dessem apoio pedagógico principalmente nos dois primeiros anos do curso, haja vista que, muitos alunos têm dificuldade de adaptação às matérias consideradas básicas nesse período.

Para a elaboração iniciada no bimestre passado, foi criado entre os integrantes do grupo, após várias reuniões que buscavam subsídios para a sua criação, qual seria o conteúdo disponível aos usuários e o que mais teriam necessidade ao optarem por essa ferramenta.

Foi criado então o wireframe do aplicativo que nortearia o seu desenvolvimento, conforme a figura na página 14 demonstra o seu passo a passo de funcionamento e funcionalidades.

Foi criado para isso, um sistema que possui as seguintes funcionalidades após a página de apresentação do aplicativo:

Figura 3: Tela inicial de login ou cadastro

Autor do projeto

Nessa primeira tela que se abre, quando clicado sobre o ícone que identifica o aplicativo, o usuário já cadastrado tem a opção de inserir seus dados cadastrados e senha para ter acesso ao conteúdo. Se for um novo usuário do aplicativo, deverá se cadastrar clicando sobre o ícone cadastrar que abrirá uma tela para carregar os dados coletados e a opção de criar uma senha de acesso. Também possui nessa tela, caso o usuário tenha se esquecido da senha cadastrada, a opção depois de checado algumas informações, a formação de uma nova senha de acesso. Podendo ser mais bem observado na figura 4.

Figura 4: Tela de cadastro

Autor do projeto

Após a confirmar os dados, então é aberto outra página com o índice dos conteúdos que estão disponíveis no aplicativo de apoio pedagógico. Cada ícone desse índice corresponde a uma página que levará o usuário a determinado conteúdo.

Essa informação pode ser mais bem visualizada na figura 5.

Figura 5: Página de índice do conteúdo

Autor do projeto

Após escolher em qual delas ter acesso, o usuário clica sobre o seu ícone que abre nova página com o conteúdo que ele necessita, conforme demonstra a figura 6.

Figura 6: Conteúdo do aplicativo

Autor do projeto

29

Cada conteúdo depois de acessado poderá ser fechado com o botão fechar e sair ou o botão voltar à página anterior conforme as figuras a seguir:

Figura 7: Canais do youtube

Autor do projeto

Cada canal escolhido existe uma playlist que pode ser acessado pelo usuário que tem ainda a possibilidade de se inscrever no canal aberto e receber as atualizações da página quando ocorrerem.

Figura 8: Playlist dos canais

Autor do projeto

30

Se escolher provas, ele será direcionado para o site “paraestudar.com.br” criado pelos alunos da UNIVESP, e hospeda um vasto conteúdo para downloads e pode ser acessado provas passadas nos bimestres anteriores e video aulas. Esse conteúdo só pode ser acessado por alunos após ser feito o cadastro utilizando o RA da UNIVESP e criado uma senha de acesso ao site.

Figura 9: Conteúdo do site "paraestudar"

Autor do projeto

E se o usuário escolher sair do aplicativo será aberto pra ele um questionário em uma aba onde ele pode responder e enviar ao desenvolvedor do *App* para aprimoramento e inserção de novos conteúdos. Assim que enviar o botão sair será habilitado e ele então poderá fechar o aplicativo e sair definitivamente da ferramenta de estudo.

Assim que ele clicar sobre o botão enviar o aplicativo salva todas as informações na sua base de dados do Firebase para que o conteúdo assim que acessado novamente inicie de onde ele parou, e então, é finalmente fechado.

De acordo com a figura 10 é possível ter uma visualização do que essa página oferece.

Figura 10: Questionário e sugestões

Autor do projeto

O Firebase foi escolhido como gerenciador de base de dados porque é uma plataforma digital de desenvolvimento de aplicativos móveis que oferece serviços de desenvolvimento com uma base de dados em tempo real, autenticação de usuários por meio de e-mail e redes sociais, armazenamento e envio de arquivos utilizando a nuvem, serviço de hospedagem ou holding, responsável por manter sites online e configuração remota que modifica aspectos do App sem a necessidade de atualização do mesmo.

Acreditamos que o aplicativo após seguir as etapas de transições de seu desenvolvimento, possui o conteúdo que pode trazer benefícios aos novos alunos do curso de engenharia, pois têm conteúdo que servirá de apoio pedagógico e é uma ferramenta facilitadora ao seu usuário. A sua limitação que o grupo verificou foi o tempo disponível para o seu desenvolvimento, mas acreditamos que ele atende as necessidades daquele que está iniciando seus estudos no curso de engenharia de computação da UNIVESP, e com isso, concluímos que ele pode diminuir a evasão do curso mencionado.

5. CONSIDERAÇÕES

Consiste na recapitulação sintética dos itens anteriores, focando nos resultados e nas contribuições do trabalho para o contexto de pesquisa.

Nesse projeto o grupo percebeu que existia uma grande evasão de alunos no curso de engenharia de computação, haja vista que em 2018 quando foi iniciado o curso tinha 40 alunos e nesse presente momento em 2020 passados quase três anos do curso, sobraram

somente cinco alunos. O que levou o grupo a buscar responder qual seria o motivo. Para isso foi elaborado um questionário e como foi dividido o projeto em tarefas entre os seus membros, essa parte ficou a cargo do aluno Eduardo. Foi então aplicado o questionário aos ex-alunos e depois de tabulado as respostas, para uma melhor visualização apresentado em gráficos, conforme a figura 11 com a primeira pergunta.

Figura 11: Pergunta número 1

Autor do projeto

Conforme apresentado na pergunta dois do questionário um pouca a mais que a metade dos desistentes informaram que tiveram dificuldades para se adaptar ao curso pelo sistema de ensino a distância.

Figura 12: Pergunta número 2

Autor do projeto

A metade também se diz insatisfeitos com o curso e os professores, levando a concluir que não se adaptaram ao sistema de aprendizagem a distância conforme a figura 13 da pergunta 3.

Figura 13: Pergunta número 3

Autor do projeto

Conforme a resposta apurada na pergunta número 4 os desistentes do curso, um pouco mais da metade não viu sentido na vida acadêmica no início do curso, conforme indicado no gráfico da pergunta número 4.

Figura 14: Pergunta número 4

Autor do projeto

O grupo acreditava que o sistema de avaliações semanais fosse o grande vilão na evasão dos alunos, mas o grupo foi surpreendido porque apenas dezesseis alunos não conseguiam acompanhar e concluir as avaliações semanais, conforme indicado no gráfico da pergunta número 5.

Autor do projeto

Nessa pergunta de número seis, dezenove alunos informaram que o mal desempenho acadêmico nas matérias básicas apresentadas no início do curso, os fizeram desistir, conforme mostra o gráfico a seguir.

Figura 15: Pergunta de número 6

Autor do projeto

Conforme apresentado no gráfico a seguir, dos 35 alunos desistentes do curso de engenharia de computação do polo de Garça-SP, 20 deles disseram que desistiram porque também não conseguiam conciliar o estudo com o seu trabalho diário.

Figura 16: Pergunta de número 7

Autor do projeto

Dado o problema levantado pelo grupo do projeto, foi elaborado o objetivo geral que levou o grupo a discutir como diminuir a evasão dos alunos do curso dentro dos dois primeiros anos onde são ministradas as matérias básicas ao curso de engenharia de computação.

Para se chegar a um resultado satisfatório, foi direcionado pelo objetivo específico, o

grupo construir uma ferramenta de apoio pedagógico que pudesse ajudar esses novos alunos a se adaptar nesse período onde acontecem as maiores desistências nesse curso.

Foi então após muitas discussões entre os membros do projeto, definido que essa ferramenta tivesse vídeos aulas com as matérias básicas, link para canais de estudo hospedados no Youtube, alguns ministrados por professores que também são alunos do curso de engenharia de produção e computação. Também, foi definido que haveria um link que pudesse direcionar os alunos para o site criado por alunos da UNIVESP, www.paraestudar.com.br, onde é possível fazer downloads de provas e matérias do curso de engenharia de computação e engenharia de produção.

Foi dado início ao protótipo do *App* e que dado o pouco tempo para o seu desenvolvimento, foi apresentado o wireframe do aplicativo móvel e as telas que fazem as etapas de acesso ao seu conteúdo, e podem ser abertas em qualquer smartfone.

Analisando-se as referências bibliográficas, nota-se que é de grande relevância esse projeto porque é alta a disposição de vagas nos cursos de engenharia, porém é maior ainda a evasão nos cursos e bem pequena a conclusão e formação de novos engenheiros, conforme é referenciado nesse documento escrito.

Dado a pouca quantidade de alunos nessa amostragem, pois foi entrevistado e aplicado o questionário somente aos ex-alunos do curso de engenharia de computação do pólo de Garça-SP, que iniciaram no ano de 2018, consideramos que a pesquisa não atendeu corretamente o que foi proposto pelo questionário, dando apenas, uma perspectiva superficial do problema. Para ter uma interpretação ampla da evasão do curso de engenharia de computação, deixamos em aberto para que seja realizada uma pesquisa de campo mais aprofundada, que busque abranger todos os pólos da UNIVESP do Estado de São Paulo.

O projeto aqui apresentado conclui que para solucionar o problema da evasão no curso de engenharia de computação, essa ferramenta desenvolvida pelo grupo, é de grande relevância no apoio pedagógico ao aluno da UNIVESP e o grupo acredita ser o caminho correto para minimizar a evasão nesse curso.

ALMEIDA, Eustáquio de; GODOY, Elenilton Vieira. **A Evasão nos Cursos de Engenharia: uma análise a partir do COBENGE**. XLIV Congresso Brasileiro de Educação em Engenharia realizado de 27 a 30 de setembro de 2016, UNICSUL, São Paulo, 2016. Acesso em, 22 de ago. 2020. Disponível em: <<http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/3/anais/anais/159848.pdf>>.

BORGES, Mario Neto; ALMEIDA, Nival Nunes. **Perspectivas para a Engenharia Nacional - Desafios e Oportunidades**. Acesso em: 22 ago. de 2020. Disponível em: <<http://revista.educacao.ws/revista/index.php/abenge/article/view/238>>.

COSTA, Bruno Barzellay Ferreira da. **A qualidade da educação em engenharia e seus impactos no desenvolvimento econômico brasileiro**. RTS- Revista Tecnologia e sociedade. Universidade federal do rio de Janeiro. Macaé- Rio de Janeiro, Brasil. Acesso em: 13 nov. 2020. Disponível em:< <https://periodicos.utfpr.edu.br/rts> >.

GONZAGA JUNIOR, Edson Lima. **Gestão da Informação e do Conhecimento**. Curitiba-PR, editora IESDE Brasil S.A, 2009.

GOMEZ, Magela Fonticiella; REMOR, Clóvis Ricardo; DE MARCO, Marilete T.; BETZEK, Simone B. Farinon. **EVASÃO NA ENGENHARIA: o caso dos cursos da UTFPR Campus Medianeira tendo como acesso o SIZU**. Revista Eletrônica Científica Inovação e Tecnologia, Universidade tecnológica Federal do Paraná, Campus Medianeira. V. 1, número 11, 2015.

Globo.com. Educação. **Só 44% dos alunos de engenharia da última década terminaram o curso**. Fonte CNI, link <http://glo.bo/1338JPU>. Acesso em: 21 ago. 2020. Disponível em: <<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/07/so-44-dos-alunos-de-engenharia-da-ultima-decada-terminaram-o-curso.html#:~:text=De%20acordo%20com%20estudo%20divulgado,foi%20de%2055%2C59%25.&text=Cinco%20anos%20antes%2C%20por%20C3%A9m%20105.101,de%20acordo%20com%20a%20CNI.>>.

G1.com. **Índice de evasão dos alunos é maior nas áreas d tecnologia da informação. G1 São Carlos e Araraquara**. Disponível em: <<http://glo.bo/Rih0gW>>. Acesso em: 07 set. 2020.

GOZZI, Jomar. **Sobre o problema da evasão no curso de engenharia eletrônica da UFRJ**. Anais do XXVII Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia – Natal, 1999. Disponível em: <<http://www.abenge.org.br/cobenge/arquivos/19/artigos/379.pdf>>. Acesso em: 07 set. 2020.

LIMA, Rosa. **Brasil eficiente, Brasil cidadão. A tecnologia a serviço da justiça social**.

Editora e-papers, Rio de Janeiro, 2003.

PRESSMAM, Roger S. ; MAXIM, Bruce R. ; **Engenharia de Software. Uma abordagem profissional.** AMGH Editora Ltda, 8ª Ed. 2016.

Revista Tecnologia Sociedade. **A Graduação em Engenharia no Brasil.** v. 28, p. 18-36, Curitiba, 2017. Acesso em: 13 nov 2020. Disponível em: < periodicos.utfpr.edu.br >...

ROCHA, Gabriel Ricardo Tobias. **Desenvolvimento de aplicativo para auxílio no... .** Trabalho de conclusão de curso da Universidade Caxias do Sul, curso de bacharelado em Sistemas de Informação, 2019, 76 p. Acesso em: 13 nov. 2020. Disponível em: < https://fatecgarca.edu.br/uploads/documentos/biblioteca_mono.pdf >.

SACCARO, Alice; FRANÇA, Marco Túlio Aniceto; JACINTO, Paulo de Andrade; *apud* Bound, John; Lovenheim, Michael e Turner, Sarah. 2009. "Why have college completion **Por**
que as taxas de conclusão da faculdade diminuíram? Uma análise da mudança de
preparação do aluno e recursos colegiais."
<https://doi.org/10.1590/0101-41614925amp>

SANTOS, Carolina Davanzo Gomes dos; MATSUYAMA, Flávio; LEME, Sandro Petry Laureano; BEZZOM, Guilherme. **Proposta de um projeto multidisciplinar... .** Revista de Ensino, Ciências e Engenharia, v. 3. UFRJ, 2012. Acesso em: 07 set. 2020. Disponível em: <<http://www.latec.ufrj.br/revistas/index.php?journal=ensinodeciencias&page=article&op=view&path%5B%5D=364>>.

STAN, Davis; BOTKIN, Jim. **O Monstro Embaixo da Cama.** Editora Futura, id. Português, janeiro de 1996.

STINEBRICKNER, Ralph; STINEBRICKNER, Todd. 2013. "**A Major in Science? Initial Beliefs and Final Outcomes for College Major and Dropout**". Oxford University Press: The Review of Economic Studies Advance Access. Graduado em Ciências? Crenças iniciais e resultados finais para alunos de graduação e abandono escolar. Acesso em 21 ago. 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-41612019000200337&script=sci_arttext >. Acesso em: 07 set. 2020.

TIKHA, Bindu. **Como funciona o Armazenamento em Nuvem.** Jornal Internacional de

Ciência da Computação e Engenharia. Vol. 02, Nº 04, 2010. Acesso em: 20 out. 2020. Disponível em:< <https://translate.google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.enggjournals.com/ijcse/doc/IJCSE10-02-05-24.pdf&prev=search&pto=aue>>.

VALENTE, José Armando. **Computadores na Sociedade do Conhecimento**. NIED – UNICAMP, ed., 1999^a, Campinas-SP. Acesso em: 26 out. 2020. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S1414-32832003000100010>>.

ANEXO

Questionário do projeto Integrador V. aplicado aos alunos desistentes do curso de Engenharia de Computação do ano de 2018 da UNIVESP, Polo da Garça-SP.

1) A desistência do curso foi falta de motivação?

Sim ()

Não ()

2) Por dificuldade de se adaptar ao método EAD?

Sim ()

Não ()

3) Insatisfação com o curso e professores?

Sim ()

Não ()

4) Sensação de falta de sentido na vida acadêmica?

Sim ()

Não ()

5) Critério de avaliações das matérias semanais e bimestrais?

Sim ()

Não ()

6) Mal desempenho acadêmico nas matérias básicas?

Sim ()

Não ()

7) Foi dificuldade em conciliar estudo e trabalho?

Sim ()

Não ()